

BINOLARNI ISITISH TIZIMLARIDA ICHKI HAVO SIFATI:

B.Turdiqulov¹, S.Razoqov²

¹ Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

² Jizzax politexnika instituti

Annotatsiya: Uy-joy binolarini isitish tizimini, kombinlashgan, yangi isitish tizimi konstruksiyalarni loyihalash orqali energiya tejamkorlikka erishish jarayonini o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar: Shamollatish, isitish ,havo isitish, qish-yoz konditsionerlari, energiya samarador.

Uy-joy binolarida talab qilinadigan isitish yukining sezilarli darajada kamayishi havoni isitish deb ataladigan ta'minot-havoni keyingi isitish orqali ventilyatsiya tizimida isitishning integratsiyalashuviga olib keldi. Shamollatish tizimiga isitishning kiritilishi ichki iqlim dizaynida isitish va ventilyatsiyani qat'iy ajratish bo'yicha yaxshi o'rnatilgan odatiy amaliyotdan voz kechishni tashkil etadi. Shuning uchun xsifatiga va termal konforgia ta'sir qilish nuqtai nazaridan havo isitilishini yaxshilab o'rganish va baholash juda muhimdir. Simulyatsiyalar va laboratoriya o'lchovlari shuni ko'rsatadiki, havo-isitish va termal konforgia salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Ushbu maqolaning maqsadi havoni isitishning maqbulligi va mosligini yo'lovchilar nuqtai nazaridan o'rganishdir. Issiqlik almashishini idrok etish, issiqlik qulayligi va boshqa isitish strategiyalari bilan solishtirganda havoni isitishning umumiy tajribasini baholash uchun keng qamrovli adabiyotlar o'rganiladi. Baholash mo'tadil va kontinental iqlim sharoitida ko'p xonadonli uy-joy binolari bo'yicha tadqiqotlarga asoslangan. Qabul qilingan issiqlik qulayligi bo'yicha uy-joy binolarida havoni isitishning umumiy yaroqsizligiga hech qanday dalil topilmadi, ammo isitish faqat havo bilan isitishga asoslangan binolarda aniq cheklovlar aniqlandi. Natijalarga asoslanib, havoni isitish har doim hammomlarda qo'shimcha issiqlik manbai bilan to'ldirilishi kerak va yotoqxonadagi havo ta'minoti haroratini boshqa xonalardan mustaqil ravishda sozlash mumkin bo'lishi tavsiya etiladi.

So'nggi o'n yil ichida binolarini loyihalash yondashuvlari va issitish o'rtasidagi bog'liqliklarni ko'rib chiqish, birinchi navbatda, yashash uchun mo'ljallanmagan binolariga yoki dizayn strategiyalarining faqat yashovchilarning his-tuyg'ulariga asoslangan alohida jihatlariga asoslangan siyrak bo'ldi. uylarida havo isitishidan foydalanish issitish darajasi qulaylikga salbiy ta'sir ko'rsatganligini ko'rsatadigan hech qanday dalil topa olmadi, lekin issiqlik qulayligi nuqtai nazaridan ba'zi cheklovlarni qayd etdi. ayniqsa hammom va yotoqxonalarda va qishda quruq havoning umumiy shikoyatlari. Biroq, yashovchilarning havoni isitish samaradorligini idrok etishiga asoslangan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, ular turar-joy binolarida havoni isitish sog'liq va qulaylikka salbiy ta'sir ko'rsatmasdan mumkin bo'lganligini xabar qilishdi.

Quritish muhiti uylarning boshqa turar-joylarida, ayniqsa qishda, yuqori harorat tizimlari bilan bog'liqligi haqida xabar berilgan. Biroq, laboratoriya tadqiqotlari oldindan qizdirilgan havo issiqlik almashinish yoki termal konfonga hech qanday salbiy ta'sir ko'rsatmasligini va yo'lovchilarning yuqori qoniqishi bilan bog'liqligini ko'rsatdi shuning uchun yo'lovchining xatti-harakati va tizimdan noto'g'ri foydalanish quruq muhitga olib kelishi mumkin.

Xulosa: Ichki havo sifati standart bo'yicha qurilganlar mexanik shamollatishga bog'liq bo'lgan havo o'tkazmaydigan binolarda muhim ahamiyatga ega. Sertifikatga ega binolarda isitishning oldingi sharhlari ofislarga qaratilgan bo'lsa-da, ushbu tadqiqot turar-joy binolarini o'rganadi. Ma'lumotlarni yig'ish usullari va ifloslantiruvchi moddalar kontsentratsiyasining qisqacha mazmuni taqdim etiladi, keyin esa haus dizayn strategiyalarining isitishga ta'siri keskin muhokama qilindi. Mavjud bo'lgan ko'plab tadqiqotlar ikki haftadan kamroq vaqt davomida qisqa muddatli isitish monitoringiga bog'liq bo'lib, uy-joy dizaynining isitish va yashovchilarning farovonligiga uzoqroq ta'sirini aniqlashni qiyinlashtiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Giritlin M. I., Timofeva O. N., Elterman V. M., Elyanov L.S. Ventilyatsiya i otoplenie sexax mashinostroenie zavodov. Mashinostroenie Moskva 1978, p.196-198
2. Yanin E.P. Ekologicheskie aspekti ispolzovaniya organicheskix rastvoritel I lakokrasichniy materialov v elektrotexnicheskoy promishlennosti. Resursosberegayushiy texnologii, 2010, № 12, p. 3–13.
3. Fialkovskaya T. A. Ventilyatsiya pri okraske izdeliy. Moskva Mashinostroenie 1977, p. 7-12.
4. Sulonov, A., & Turdiqulov, b. (2022). Suv qabul qilish inshootlarining ishlash samaradorligini oshirishda filtrlarning o'rnini. Евразийский журнал академических исследований, 2(11), 12-19.
5. Turdiqulov, b., nazirov, s., & karimov, y. (2022). Atom va molekullarning yorug'likni yutishi va nurlanishi. Евразийский журнал академических исследований, 2(13), 1252-1258.
6. Turdiqulov, b. (2022). Gaz yondirgichlarning ishlash jarayonini takomillashtirish. Евразийский журнал академических исследований, 2(11), 4-11.
7. Turdiqulov, B., Ismoilov, A., & Shahobiddin, H. (2023). The Role of Ventilation in the Production of Various Clothing Materials. Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences, 2(4), 124-133.
8. Turdiqulov, B. (2023). Improvement of the Operation Process of Gas Burners. Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences, 2(3), 1-5.
9. Бобоев, С. М., Тоштемиров, М. Э., & Исмоилов, А. И. (2022). Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт. Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Arhitekturno-Stroitel'nogo Universiteta. Seriya: Stroitelstvo i Arhitektura, (88).
10. Бобоев, С. М., Тоштемиров, М. Э., & Исмоилов, А. И. (2022). Аккумуляторы теплоты фазового перехода в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Arhitekturno-Stroitel'nogo Universiteta. Seriya: Stroitelstvo i Arhitektura, (88).